

AKADÉMIA TOOLS4CAP - MODUL VII

OD METÓD K DÔKAZOM: POZNATKY Z PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Správa o najdôležitejších bodoch

Úvod

Keďže projekt Tools4CAP vstupuje do svojho posledného roka, Akadémia sa stáva ústrednou platformou na konsolidáciu, šírenie a uvádzanie do praxe poznatkov získaných za posledné tri roky. Jej cieľom je sprevádzať účastníkov štruktúrovanou vzdelávacou cestou, ktorá postupne prehľbuje pochopenie, prezentuje praktické aplikácie a podporuje členské štáty pri prispôbovaní získaných poznatkov ich vlastným národným kontextom.

Na dosiahnutie tohto cieľa Akadémia, ktorú koordinuje [Európska asociácia pre inovácie v miestnom rozvoji](#) (AEIDL), prijala v roku 2026 progresívnu a prepojenú štruktúru pozostávajúcu z troch modulov. Každý modul má svoj vlastný účel, pričom všetky prispievajú k jednej, ucelenej ceste, ktorá odzrkadľuje analytickú hĺbku 12 prípadových štúdií (CS) vyvinutých v rámci projektu Tools4CAP. Tento koncept zabezpečuje **kontinuitu a rozmanitosť pohľadov, čím posilňuje vplyv projektu v záverečnej fáze jeho realizácie**. V rámci týchto troch modulov prejdú účastníci od pochopenia faktickej základne projektu cez skúmanie skutočných skúseností s implementáciou až po úvahy o tom, ako možno výstupy projektu Tools4CAP uplatniť vo vlastných národných kontextoch.

ORGANIZÁTOR:

17. MAREC 2026

ONLINE

44 ÚČASTNÍKOV z 18 KRAJÍN

(Verejné orgány, riadiace orgány; výskumníci; inovátori; a ďalšie zainteresované strany relevantné pre poľnohospodársky sektor)

PREZENTÁCIE A NAHRÁVKY [TU](#)

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Modul VII, ktorý sa konal **17. marca 2026**, spojil viac ako 40 účastníkov z 18 členských štátov. Stretnutie sa začalo prehľadom výsledkov projektu a plánom na rok 2026, **čím sa položili východiská pre záverečný ročník vzdelávacieho cyklu Akadémie**. Štyri prípadové štúdie prezentované v tomto module predstavili súbor pokročilých technických funkcií, ktoré ich odlišujú od širšej skupiny, vrátane použitia sofistikovaného kvantitatívneho modelovania, vysokej úrovne integrácie a interoperability údajov a silnej analytickej hĺbky na podporu **rozhodovania založeného na dôkazoch**.

Cieľom [Tools4CAP Academy](#) je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné vzdelávanie so zámerom vyvinúť atraktívny a prispôsobený vzdelávací program, ktorý spĺňa potreby konečných používateľov. [Tools4CAP](#), koordinovaný spoločnosťou ECORYS, je projekt zaradený do programu Horizont, na ktorom sa podieľa 21 partnerských organizácií z 18 krajín EÚ s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti ekonomických, environmentálnych, klimatických a sociálnych otázok, nových zdrojov údajov a monitorovacích technológií, ako aj v oblasti zapájania zainteresovaných strán, údajov a ukazovateľov týkajúcich sa sociálnych, environmentálnych a živočíšnych otázok v kontexte poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja.

Strategické plány SPP a využívanie nástrojov: prehľad projektu Tools4CAP

Projekt Tools4CAP dosiahol pokrok v podpore strategického plánovania založeného na dôkazoch prostredníctvom vývoja, testovania a hodnotenia širokej škály analytických, participatívnych a monitorovacích nástrojov v členských štátoch. Do decembra 2025 projekt priniesol komplexný súbor poznatkov o tom, ako môžu tieto nástroje posilniť prípravu, implementáciu a revíziu strategických plánov SPP, a **to najmä v kontexte, keď budúce rámce riadenia môžu členským štátom poskytnúť väčšiu autonómiu a flexibilitu pri navrhovaní politik.**

Na základe tejto analytickej práce projekt tiež sformuloval odporúčania pre nasledujúci **viacročný finančný rámec**. Tieto odporúčania sú uvedené v **politickom prehľade „SPP 2028 – 2034: Navigácia v zmenách smerom k politike založenej na dôkazoch“**, ktorý bol uverejnený v decembri 2025 a ktorý opisuje dôsledky navrhovanej zmeny riadenia a zdôrazňuje kľúčovú úlohu spoľahlivých analytických nástrojov, harmonizovaných dátových systémov a posilnenej inštitucionálnej kapacity na zabezpečenie transparentnosti, porovnateľnosti a rozhodovania založeného na dôkazoch v celej Únii.

Odporúčania zahrnuté v analýze predstavujú ucelený súbor priorít pre tvorcov politik na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, ako aj pre výskumnú komunitu. Zdôrazňujú **dôležitosť zakotvenia národných programov rozvoja vidieka (NRPP) a kapitol SPP v spoľahlivých dôkazoch a inkluzívnych procesoch**, posilnenia analytických a dátových kapacít a zabezpečenia súdržnosti a zodpovednosti v rámci flexibilnejšieho rámca riadenia. Všetky odporúčania sú v plnom znení k dispozícii v [politickom prehľade](#) a budú ďalej zdokonaľované na základe poznatkov vyplývajúcich z prípadových štúdií a záverečného roka práce projektu.

Získané skúsenosti. Prínos prípadových štúdií Tools4CAP

Ilona Rac

Univerzita v Lubláne

Prípadové štúdie Tools4CAP ukazujú, ako analytické, participatívne a monitorovacie nástroje môžu posilniť návrh, implementáciu a revíziu strategických plánov SPP. Na 12 národných príkladoch projekt otestoval kvantitatívne modely, participatívne metódy na podporu rozhodovania, monitorovacie riešenia a integrované kombinácie nástrojov, čím získal praktické poznatky o ich pridanej hodnote, prevádzkových požiadavkách a relevancii pre tvorbu politík založenú na dôkazoch.

Analýza, ktorú prezentovala **Ilona Rac** (Univerzita v Lubláne), vychádza z úplného súboru materiálov prípadových štúdií dokončených do novembra 2025, vrátane výberu nástrojov a porovnávania, metodických základov pre každú skupinu nástrojov a prípravy a implementácie prípadových štúdií. Hodnotenie čerpá z praktických aj teoretických poznatkov spojených s každým nástrojom, vybraných zo **širšieho zoznamu** na základe záujmu konečných používateľov a národných priorít.

KVALITATÍVNE A PARTICIPATÍVNE METÓDY

- Nemecko – Matica IOI
- Írsko – Logika intervencie
- Poľsko – Nástroj na stanovenie priorít

KVANTITATÍVNE MODELY

- Česko – Model GLOBIOM
- Francúzsko – Nástroj experimentálneho hodnotenia
- Maďarsko – Model CAPRI

SYSTÉMY ÚDAJOV A MONITOROVANIA

- Grécko – Nástroj na monitorovanie politík
- Taliansko – Nástroj na monitorovanie politík
- Španielsko – Mapa ukazovateľov SOC

INTEGROVANÝ NÁSTROJ (PRÍSTUPY S VIACERÝMI NÁSTROJMI)

- Holandsko – Spoločné modely príjmov poľnohospodárskych podnikov eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, matica IOI, nástroj na monitorovanie politík
- Slovinsko – Participatívne vytváranie vízie, nástroj na monitorovanie politík, vytváranie scenárov
- Španielsko – Digitálna poľnohospodárska kniha a CAPRI

Prípadové štúdie Tools4CAP podľa kategórie nástrojov

Hodnotenie spája informácie z poznatkov prípadových štúdií, výmeny s národnými partnermi a interných diskusií v rámci projektu, vrátane špecializovaného workshopu, ktorý potvrdil zistenia a prehĺbil pochopenie výkonu nástrojov v reálnych politických kontextoch. Postupovalo sa podľa štruktúrovaného **päťkrokového prístupu**:

1. Boli vypracované správy o prípadových štúdiách s cieľom zdokumentovať skúsenosti s implementáciou, prínosy, obmedzenia a riziká.
2. Prípadové štúdie boli rozdelené do štyroch kategórií odrážajúcich ich metodické charakteristiky.
3. Bola definovaná hodnotiacia matica s 5 kritériami a 12 podkritériami.
4. Každá kategória nástrojov bola posúdená prostredníctvom odpovedí na súbor hodnotiacich otázok.
5. Boli vypracované závery a odporúčania, ktoré majú slúžiť ako usmernenie pre používanie nástrojov v členských štátoch.

Kľúčovou súčasťou hodnotenia je **rámec hodnotenia Tuneup (TEF)**, ktorý poskytuje koncepčný a metodický základ pre analýzu nástrojov používaných pri navrhovaní a monitorovaní strategických plánov SPP. TEF sa opiera o kategorizáciu nástrojov, hodnotiacu maticu s kritériami, podkritériami a usmerňujúcimi otázkami a o trianguláciu dôkazov z rôznych zdrojov. Kým kritériá a podkritériá sú konzistentné vo všetkých kategóriách nástrojov, hodnotiace otázky sú prispôbené špecifickým metodickým a technickým charakteristikám každého typu nástroja.

Päť kritérií rámca hodnotenia Tuneup

TEF je štruktúrovaný na základe piatich kritérií: **presnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť, dostupnosť a efektívnosť.**

Tieto kritériá spolu poskytujú komplexný základ na posúdenie silných stránok a obmedzení nástrojov, identifikáciu podmienok ich efektívneho využitia a podporu členských štátov pri výbere a implementácii nástrojov, ktoré môžu zvýšiť kvalitu a robustnosť strategického plánovania SPP.

Preskúmanie dôkazov získaných prostredníctvom rôznych analytických nástrojov poukazuje na to, že **žiadny jednotlivý nástroj nemôže účinne podporovať všetky fázy politického cyklu.** Každý nástroj naopak ponúka špecifické silné stránky v konkrétnych momentoch, čo robí komplementaritu nevyhnutnou. V kombinácii môžu integrované nástroje a metódy ponúknuť podstatnú strategickú hodnotu.

Nástroj	Výhody	Výzvy
Modely	<ul style="list-style-type: none"> Ex-ante simulácia politiky Zachytáva interakcie medzi výrobou, trhom a životným prostredím Vysoká vedecká dôveryhodnosť Vhodné pre komplexné kompromisy 	<ul style="list-style-type: none"> Náročné na dáta Obmedzené v prípade nových problémov Vyžaduje vysokú odbornú spôsobilosť Pomalé v porovnaní s časovými harmonogramami politik
Experimentálna ekonómia	<ul style="list-style-type: none"> Poznatky o správaní Testovanie možností návrhu (platby, požiadavky) Doplňuje modelovanie Vysoká precíznosť a vedecká dôveryhodnosť 	<ul style="list-style-type: none"> Náročné na zdroje a čas Zložité metódy Ťažko zosúladiť s časovým harmonogramom politik Vyžaduje špecializované odborné znalosti
Participatívne nástroje	<ul style="list-style-type: none"> Silné zapojenie zainteresovaných strán Podporuje strategické plánovanie Flexibilné Nízke technické bariéry 	<ul style="list-style-type: none"> Závislosť od účasti Riziko zaujatosti Obmedzená analytická hĺbka Vyžaduje kvalifikované vedenie
Monitorovanie	<ul style="list-style-type: none"> Umožňuje riadenie založené na výkone Integruje viacero zdrojov údajov Dashboards objasňujú výsledky Silná dlhodobá hodnota 	<ul style="list-style-type: none"> Inštitucionálne/právne prekážky Vysoké počiatočné investície do IT a dát Problémy s prístupom k dátam
Integrované prípadové štúdie	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilita Komplexná analýza Vhodné pre komplexné výzvy 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké vstupné bariéry Vyžaduje dlhodobú spoluprácu

Prehľad výhod a výziev metód a nástrojov analyzovaných v rámci prípadových štúdií

Naopak, **participatívne prístupy sa zvyčajne najľahšie implementujú** a môžu posilniť legitimitu a pocit zodpovednosti zainteresovaných strán, zatiaľ čo **inovatívnejšie metódy** – ako napríklad **aplikácie v oblasti pozorovania Zeme, strojového učenia a UML** – sľubujú značný potenciál pre zlepšenie analytickej hĺbky a včasnosti. Tieto pokročilé prístupy však naďalej narážajú na významné prekážky, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom, interoperabilitu, kvalitu a technické zručnosti.

Celkovo závisí účinnosť všetkých nástrojov vo veľkej miere od silnej analytickej kapacity, spoľahlivej dátovej infraštruktúry a inštitucionalizovanej spolupráce medzi vedeckou a politickou komunitou. Hoci je technická realizovateľnosť týchto nástrojov vo všeobecnosti vysoká, ich využívanie naďalej obmedzujú obmedzenia inštitucionálnej kapacity, medzery v údajoch, nedostatok špecializovaných odborných znalostí, krátke lehoty pri príprave CSP a v niektorých prípadoch aj obmedzený dopyt po analytickej podpore.

Kvantitatívne nástroje: štyri prípadové štúdie

Štyri prípadové štúdie prezentované v rámci modulu VII demonštrujú, ako modelovanie a experimentálna ekonómia môžu podporiť strategické plánovanie SPP prostredníctvom **posudzovania vplyvov politík, testovania behaviorálnych reakcií a zlepšovania dôkazovej základne pre rozhodovanie.**

Česko – Hodnotenie vplyvov politiky SPP pomocou GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

V českej prípadovej štúdií sa **model GLOBIOM** použil na hodnotenie ekonomických a environmentálnych vplyvov rôznych konfigurácií politiky SPP v rôznych klimatických scenároch. Analýza ukazuje, že environmentálne podmienky (GAEC) sú kľúčové pre zachovanie trvalých trávnych porastov a zníženie emisií skleníkových plynov, zatiaľ čo priame platby môžu zvýšiť emisie z určitých plodín. Štúdia poukazuje **na vysoké nároky veľkopošných modelov na zdroje a potrebu trvalého partnerstva** medzi ministerstvami, vývojármi modelov a národnými výskumnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú použiteľnosť.

Maďarsko – Využitie modelu CAPRI na analýzu podpory pre bielkovinové plodiny

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Maďarsko použilo **model CAPRI** na preskúmanie toho, ako by zvýšenie viazanej podpory pre sóju mohlo ovplyvniť produkciu, využívanie pôdy, príjmy poľnohospodárskych podnikov a emisie. Scenáre zahŕňajúce vyššie platby alebo prísnejšie obmedzenia na hektár výrazne zvýšili produkciu sóje (až o 160 %) a príjmy poľnohospodárskych podnikov (až o 80 %), pričom v scenároch s ekologickými schémami došlo k zníženiu emisií CO₂. Štúdia potvrdzuje **vhodnosť modelu CAPRI pre ex ante analýzu SPP na národnej úrovni, odhaľuje však aj obmedzený inštitucionálny dopyt po kvantitatívnych hodnoteniach** a silnú závislosť od tvorcov modelov v prípade pokročilejších aplikácií.

Francúzsko – Experimentálna ekonómia na zlepšenie návrhu AEEM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Francúzska prípadová štúdia skúmala experimentálne nástroje – spočiatku experiment s diskretnou voľbou, neskôr prispôbený teórii plánovaného správania – s cieľom lepšie pochopiť nízku úroveň účasti poľnohospodárov na agroenvironmentálnom klimatickom opatrení podporujúcom proteínovú autonómiu. Výsledky ukazujú, že poľnohospodári si cenia environmentálne a produkčné prínosy, čelia však finančným a časovým obmedzeniam. **Uprednostňujú tiež dobrovoľnú technickú podporu pred povinnou a požadujú zjednodušenú administráciu a rýchlejšie platby.** Štúdia demonštruje potenciál experimentálnej ekonómie pre návrh opatrení ex ante, pričom konštatuje, že požiadavky na zdroje a malá veľkosť vzorky môžu obmedzovať jej uplatniteľnosť v reálnych politických procesoch.

Španielsko – Integrácia údajov z digitálnej poľnohospodárskej knihy do systému CAPRI na analýzu pesticídov

David Nafria (ITACyL)

Španielsko overovalo, či údaje o používaní pesticídov z digitálnej poľnohospodárskej knihy (FMIS) môžu zlepšiť schopnosť systému CAPRI hodnotiť politiky týkajúce sa pesticídov. Zahrnutie údajov z FMIS viedlo k realističnejším vzorom používania pesticídov, ktoré lepšie odrážajú regionálne agronomické podmienky a stimuly v rámci ekologických schém. Dobrovoľné podávanie správ však obmedzuje reprezentatívnosť údajov. Štúdiá preto odporúča **povinné a harmonizované podávanie správ prostredníctvom Digitálnej poľnohospodárskej knihy, podporené anonymizáciou, validáciou a postupmi prispôbenými potrebám poľnohospodárov**, s cieľom posilniť tvorbu politik založenú na dôkazoch a zvýšiť spoľahlivosť modelu.

Od metód k dôkazom: poznatky z prípadových štúdií. Zhrnutie okrúhleho stola

Diskusie za okrúhlym stolom, ktoré moderoval **profesor Emil Erjavec** (Univerzita v Ľubláne), poukázali na rastúci význam kvantitatívnych a experimentálnych nástrojov pri formovaní poľnohospodárskej politiky v celej Európe.

Jednou z ústredných tém bola **schopnosť kvantitatívnych modelov uľahčiť štruktúrovaný dialóg medzi zainteresovanými stranami s rôznorodými a niekedy protichodnými prioritami**. Tieto nástroje poskytujú spoločný analytický rámec a pomáhajú zosúladiť pohľady poľnohospodárov, sektorových ministerstiev, environmentálnych orgánov a ďalších aktérov. Táto funkcia je obzvlášť relevantná v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde sa Európska komisia opiera o kvantitatívne dôkazy. Posilnenie národných analytických kapacít preto zlepšuje vnútornú koordináciu aj schopnosť členských štátov formulovať svoje priority počas rokovaní.

Diskusie tiež zdôraznili, že **účinnosť týchto nástrojov závisí od dostupnosti spoľahlivých a kvalitných údajov**. Dopyt po podrobných informáciách rastie, najmä pokiaľ ide o environmentálne ukazovatele, biodiverzitu,

dobré životné podmienky zvierat a sociálne aspekty poľnohospodárstva. V tejto súvislosti si uspokojenie tohto dopytu vyžaduje aj trvalé investície, odborné znalosti a inštitucionálne odhodlanie. Z tohto dôvodu je kľúčovou výzvou motivovať poľnohospodárov k zdieľaniu údajov, keďže informácie zvyčajne poskytujú len v prípade, ak sú k tomu povinní alebo ak v tom vidia jasné výhody, pričom prekážkou zostávajú obavy z väčšej administratívnej kontroly. **Budovanie dôvery, zabezpečenie transparentnosti a zaručenie silnej ochrany údajov sú nevyhnutné na zlepšenie dostupnosti údajov a podporu tvorby politik založených na dôkazoch.**

Ďalším dôležitým bodom, ktorým sa zaoberal okrúhly stôl, bola **technická zložitnosť pokročilých modelovacích nástrojov**. Hoci je mnoho modelov verejne dostupných, ich efektívne zavedenie si vyžaduje špecializované znalosti, najmä pokiaľ ide o kalibráciu a prevádzkové využitie. Zdôraznilo sa, že výskumné inštitúcie sú často v lepšej pozícii ako vládne orgány, pokiaľ ide o hosťovanie a údržbu týchto nástrojov, keďže môžu zabezpečiť kontinuitu, technické kapacity a vedeckú dôveryhodnosť. Navyše vedecké publikácie vyplývajúce z používania modelov

pomáhajú legitimizovať zistenia a zvyšovať záujem medzi tvorcami politík.

Skúmala sa aj úloha experimentálnej ekonómie. Hoci táto oblasť prináša vysokokvalitné vedecké výstupy a cenné poznatky o správaní poľnohospodárov, jej priamy vplyv na politiku zostáva obmedzený. Ani experimentálne metódy, ktoré sú často navrhnuté pre akademické kontexty, nie sú vždy v súlade s inštitucionálnymi potrebami alebo časovými harmonogramami politík a výsledky môžu byť pre riadiace orgány ťažko interpretovateľné alebo uplatniteľné. Je preto **potrebné prispôbiť postupy šírenia informácií a vyvinúť prístupy, ktoré zachovávajú vedeckú dôslednosť a zároveň sprístupnia poznatky, aby boli aktuálne a relevantné pre politické procesy**. Napokon, obmedzené povedomie vlád o existencii a potenciáli týchto nástrojov ďalej obmedzuje ich využívanie.

Diskusia tiež poukázala na potenciál [digitálnych poľnohospodárskych kníh](#). Tieto súbory údajov ponúkajú podrobné informácie o poľnohospodárskych postupoch, vrátane používania strojov, načasovania operácií a rozhodnutí na úrovni pozemkov. **Takéto informácie môžu pomôcť tvorcom politík lepšie posúdiť mieru flexibility, ktorú si poľnohospodári zachovávajú pri plnení regulačných požiadaviek**, napríklad v súvislosti s

obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov. Národné registre nákupov poľnohospodárskych produktov poskytujú ďalší zdroj presných údajov, hoci prepojenie týchto záznamov s konkrétnymi plodinami a obdobiami aplikácie zostáva technicky zložitá.

Zo všetkých diskusií vyplynul spoločný záver: hoci výskumníci vytvárajú spoľahlivé nástroje a kvalitné dôkazy, ich začlenenie do tvorby politík je naďalej obmedzené. **V mnohých európskych riadiacich orgánoch ešte nie je rozhodovanie založené na dôkazoch plne zakorenené a politické hľadiská často prevládajú nad odbornou analýzou**. V dôsledku toho musia výskumné skupiny prevziať iniciatívu, aby preukázali praktickú hodnotu svojich nástrojov a zabezpečili, že výstupy budú včasné a dostupné v rámci politických cyklov.

Celkovo **závisí pokrok vo využívaní kvantitatívnych a experimentálnych nástrojov od trvalých investícií do dát a analytických kapacít, užšej spolupráce medzi vedeckými a inštitucionálnymi komunitami**, a cieleného úsilia o budovanie dôvery u poľnohospodárov a ďalších zainteresovaných strán. Keď sa tieto prvky zosúladi, takéto nástroje môžu výrazne zlepšiť navrhovanie, hodnotenie a implementáciu poľnohospodárskych politík.

Kľúčové posolstvá

- Posilniť národné analytické kapacity s cieľom zlepšiť vnútornú koordináciu aj vyjednávaciu silu voči inštitúciám EÚ.
- Investovať do dátovej infraštruktúry a zabezpečiť dlhodobú podporu zberu údajov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a na úrovni poľnohospodárskych podnikov.
- Budovať dôveru u poľnohospodárov prostredníctvom transparentnosti, stimulov a silných rámcov na ochranu údajov.
- Podporovať výskumné inštitúcie ako kľúčových správcov komplexných modelovacích nástrojov a ako mosty medzi vedou a politikou.
- Prispôbiť vedecké výstupy – najmä z experimentálnej ekonómie – tak, aby boli pre tvorcov politík prístupnejšie, aktuálnejšie a využiteľnejšie.
- Zvýšiť povedomie v rámci vlád o dostupnosti a potenciáli kvantitatívnych a experimentálnych nástrojov.
- Podporovať užšiu spoluprácu medzi vedeckými komunitami a inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby politické rozhodnutia vychádzali z dôveryhodných dôkazov.

Workcloud s zhrnutím relácie

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

